
EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN CONTEXTOS ESCOLARES, RURALES Y MIGRATORIOS. UN ESTUDIO SOBRE NIÑOS/AS EN UNA ESCUELA RURAL EN CERRILLOS, PROVINCIA DE SALTA

Carla Julieta Cabrera^a

RESUMEN

En este trabajo se presentan los avances de una investigación en curso que tiene como objetivo analizar las experiencias formativas de las jóvenes generaciones integrantes de familias de origen boliviano. Para eso, se focaliza en los/as hijos/as y nietos/as de migrantes bolivianos que residen en el municipio de Cerrillos (Salta), buscando comprender las tensiones, valoraciones y concepciones en torno a los distintos saberes que integran las experiencias formativas. Dichas experiencias están atravesadas por el tránsito escolar, el trabajo rural y la condición migratoria de sus familias. En este marco se problematizan las distintas valoraciones referidas al trabajo rural que circulan en los diversos ámbitos o espacios por los que los/as niños/as transitan. Se intenta abordar cómo se construyen los lugares vividos por los niños/as dentro de un movimiento constante entre la casa, la finca y la escuela. Se aprecia que en estos ámbitos se ponen en tensión las concepciones que descalifican o desvalorizan los saberes propios del trabajo rural como también la condena al trabajo infantil entendido como explotación, aunque también aparecen otras nociones como la de “ayuda” a sus familias. El análisis retoma elementos que permiten comprender la construcción social de la niñez en contextos situados, problematizando la idea de que los/as niños y niñas son sujetos que deben ser educados en espacios destinados exclusivamente a ese fin. Metodológicamente se ha empleado un enfoque cualitativo con observación participante, entrevistas a los niños/as, padres, madres y docentes como también talleres en el aula.

PALABRAS CLAVE: experiencias formativas; niñez; migración; escuela; trabajo.

ABSTRACT

This paper presents the progress of an ongoing investigation that aims to analyze the educational experiences of the children and grandchildren of Bolivian migrants in the municipality of Cerrillos, Salta, based on the tensions, assessments and conceptions around the different types of knowledge that make up these experiences. Said experiences are crossed by school transit, rural work and the migratory condition of their families. In this framework, the different conceptions and assessments related to rural work that circulate in the various areas or spaces through which children transit are problematized. It attempts to address how the places lived by children are built within a constant movement between the house, the farm and the school. It is appreciated that in these areas the conceptions that disqualify or devalue the knowledge of rural work are put in tension, as well as the condemnation of child labor understood as exploitation, although other notions such as “help” to their families also appear. The analysis takes up elements that allow us to understand the social construction of childhood in situated contexts, problematizing the idea that boys and girls are subjects that must be educated in spaces destined exclusively for that purpose. In this way, the knowledge obtained at school and that obtained from their

^a Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Salta (A4400). carlacabrera98@gmail.com

families regarding work and care tasks at home are opposed. Methodologically, a qualitative approach has been used with participant observation, interviews with children, parents and teachers, as well as workshops in the classroom.

KEYWORDS: Formative experiences; Childhood; Migration; School; Work.

Manuscrito final recibido el día 19 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 16 de noviembre de 2022.

INTRODUCCIÓN

La movilidad humana procedente desde Bolivia hacia Argentina constituye un proceso de larga data que antecede a la conformación de ambos estados nacionales (Courtis, Liguori & Cerrutti, 2010). La provincia de Salta, en su carácter de provincia fronteriza, se ha conformado como un destino temprano y constante para los migrantes procedentes de Bolivia. Como resultado de esto, en el territorio salteño habitan varias generaciones de familias que residen desde hace décadas en el país. Particularmente, en los espacios rurales o rururbanos de Salta los/as migrantes procedentes de Bolivia se insertan como trabajadores/as y productores/as en la horticultura y en la producción tabacalera.

Este fenómeno puede constatarse en el valle de Lerma, en torno a los municipios de Cerrillos y La Merced con la presencia de familias de origen boliviano y de niños/as que asisten a las escuelas circundantes a los espacios productivos. Se busca analizar las experiencias formativas (Padawer, 2010) de los/as niños/as permeadas por la movilidad de sus familias, el trabajo agrícola y las identificaciones configuradas en torno a la nacionalidad de sus padres y/o abuelos. Nos interesa indagar el modo en el que estas dimensiones clave de la vida de los/as niños/as son interpeladas en los distintos espacios que transitan. Estas experiencias resultan de la apropiación de saberes que circulan en interacción familiar y comunitaria, como parte de lo que se considera relevante transmitir generacionalmente, pero también de los conocimientos legitimados como son los escolares.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

El diseño metodológico de esta investigación ha sido cualitativo con enfoque etnográfico. Para ello se tomó en consideración la etnografía en colaboración con niños/as entendida como:

La incorporación de la perspectiva de niños y niñas en un trabajo etnográfico que responde a un supuesto elemental: lo que las personas piensan, sienten, perciben e interpretan acerca de la realidad que forma parte de la propia realidad. Sus puntos de vista y perspectiva sobre lo que acontece constituyen la realidad social que etnográficamente se procura conocer y comprender (Milstein 2011: 4).

Se ha trabajado con la etnografía en ámbitos educativos (Rockwell, 1986). Esta metodología se emplea con el fin de conocer la dinámica de las escuelas, las actividades cotidianas, para lograr un acercamiento más amplio de lo que sucede al interior de las mismas.

Se llevaron a cabo entrevistas exploratorias con directivos y docentes de la escuela, para lograr un acercamiento al campo y para establecer acuerdos con estas personas. Dicha escuela se encuentra en Cerrillos, en una zona de producción tabacalera y hortícola donde se observa la presencia de niños/as hijos de migrantes procedentes de Bolivia y de otras zonas de la provincia.

Se planteó la realización de observación participante entendiéndola como “observación sistemática y controlada de todo lo que acontece en torno al investigador y participar en una o varias actividades de la población” (Guber, 2001, p. 57). Estas observaciones se dieron en el desarrollo de

clases, espacios comunes, recreos, almuerzos, egresos, etc. Además, se desarrollaron entrevistas informales con los directivos, docentes, niños/as y sus padres.

Finalmente, se realizaron talleres con los/as niños/as de sexto y séptimo grado en la escuela para construir un vínculo más estrecho y así conocer sus experiencias en lo que respecta a migraciones, a su historia familiar y al trabajo agrícola. Estas actividades consistieron en preguntas acerca de dónde nacieron ellos/as, sus padres, madres y abuelos/as, con el objetivo de reconocer los orígenes familiares, las trayectorias migratorias, para luego dar paso a una explicación sobre la historia de las migraciones en el país y como se vinculan con el trabajo agrícola en la zona.

Breve recorrido sobre las migraciones en Argentina

Desde miradas hegemónicas Argentina es tradicionalmente conocida como un país receptor de la inmigración europea. Sin embargo:

A la par del cuantioso ingreso, aunque no constante de migrantes de ultramar, desde mediados del siglo XIX el estado argentino registra la llegada de inmigrantes regionales, principalmente limítrofes. Hasta la década de 1960 el principal foco de atracción de los migrantes fueron las ocupaciones semirurales en las economías fronterizas (Courtis, Liguori & Cerruti 2010: 9).

Diversos estudios han mostrado que hasta la década de 1960 el principal foco de atracción para estos migrantes fueron los trabajos demandados de formas temporarias en las economías agrícolas fronterizas (Courtis *et al.*, 2010).

En el recorrido por las etapas migratorias de Argentina, se observa que en la segunda mitad del siglo XX hubo un descenso en la cantidad de migrantes europeos, mientras que aumentaron los de países limítrofes: “las llamadas migraciones limítrofes ya estaban presentes en las provincias fronterizas y con los años se fueron desplazando a las distintas regiones del país, en particular, hacia Buenos Aires” (Sassone, 2020, p. 87).

Se puede observar que hubo momentos proclives a promocionar o restringir las migraciones internacionales. Novaro (2015) considera que existe una contraposición entre la imagen de la migración europea de finales del siglo XIX y principios del XX y la migración regional constante en el tiempo, vista como una oleada incivilizada. Esta contraposición se sostiene en estereotipos frecuentemente establecidos en clave racial.

Retomando la cuestión de la inmigración latinoamericana, Novaro (2015) reconoce que tuvo un inicio temprano y continuo y que esos migrantes se insertan a los mercados de trabajo en condiciones subalternas. Sobre este punto, Benencia (2000) considera que es un proceso que ha tenido continuidad, aunque no ha sido muy numerosa e históricamente su volumen solo ha representado 2 a 3% del total de la población, pero su importancia respecto de la población no limítrofe fue creciendo cada vez más.

En la localidad de Cerrillos, provincia de Salta, los/as migrantes bolivianos se han insertado históricamente en la producción de tabaco que es la predominante en la zona y en la producción de hortalizas. Ataide (2020) plantea que la producción de tabaco se consolida en la región hacia mediados del siglo XX y desde sus inicios demandó gran cantidad de mano de obra estacional y migrante. En el mismo trabajo se hace una caracterización de la zona donde se evidencia que:

Se encuentran familias que experimentan una situación de vulnerabilidad social, inherente a su situación de trabajadoras en mercados laborales precarios, informales, inseguros y de escasa remuneración, como el que caracteriza a la actividad tabacalera y a la producción hortícola en la provincia (Ataide 2020: 205).

Los/as hijos/as de los trabajadores asisten a las escuelas rurales de la zona, por lo cual es necesario caracterizar cómo se construye la niñez en contextos situados para poder analizar las experiencias formativas y las apropiaciones que cada uno/a de ellos/as hace de los contenidos que las integran.

Experiencias formativas en contextos escolares, rurales y migratorios

En primera instancia es relevante tomar la concepción de infancia en la que se debate su propia desnaturalización como construcción biológica, natural, relativamente homogénea y ahistórica. Milstein considera a los/as niños/as:

Como sujetos sociales con posiciones en la estructura social de acuerdo al entrecruzamiento de variables de clase, etnia, raza, género, nacionalidad, edad y generación. Un aspecto fundamental de sus identidades como niños y niñas se constituye en su relación con los/as adultos. Se les reconoce al igual que a todos los demás actores sociales la capacidad de agenciamiento y autonomía relativa, lo cual incluye capacidad de reflexión e interpretación y de cambiar e influir en los eventos y situaciones de la vida en que participan (Milstein 2011: 223).

Dado que la infancia es una construcción sociohistórica, Colángelo (2003) sostiene que se vive de una manera distinta si se es niño o niña, miembro de un determinado grupo de edad y adscribiendo a una historia familiar en contexto de migración (de un grupo históricamente discriminado, como el boliviano). Esto hace que los modos de ser niños/as no sean iguales en todos los casos, siempre son dinámicos y conflictivos.

Considerando la noción de infancia desarrollada anteriormente se pueden analizar los lugares vividos por los/as niños y niñas. Para Lindón “el espacio vivido construido socialmente queda totalmente vinculado a la lógica del movimiento como una tensión constante entre las permanencias y los cambios que a su vez operan en distintas escalas temporales y espaciales” (Lindón, 2007, p. 9).

Los lugares por los que cotidianamente transitan los/as niños y niñas se encuentran tensionados por las ideas y concepciones que se circulan dentro de ellos. Por un lado, la casa, donde se transmiten ciertos conocimientos considerados relevantes, por otro, las fincas que son los espacios donde

ellos/as ven a sus padres trabajar y donde también realizan sus propios trabajos y, por último, las escuelas donde reciben los saberes socialmente legitimados.

Las experiencias formativas pueden entenderse como procesos sociales de transmisión cultural, donde los sujetos se apropian de conocimientos contextualmente situados mediante “comunidades de práctica” y “participación periférica” en actividades cotidianas (Lave & Wenger, 1991 en Novaro & Padawer, 2013). De esta manera se puede ver que los/as niños/as son educados en las escuelas y fuera de ellas, por lo que su participación en la producción familiar doméstica puede ser entendida como una experiencia formativa, en tanto los procesos de socialización son concebidos como contextualmente situados, de manera que el aprendizaje se produce mediante comunidades de práctica y participación periférica legítima (Padawer, 2010).

Sobre este último concepto es importante remitir a los autores Lave & Wenger (1991) en el que definen al aprendizaje:

Como una actividad situada, que tiene como característica central un proceso que denominamos participación periférica legítima. Con esto queremos llamar la atención al hecho de que los aprendices-escolares participan inevitablemente en comunidades de práctica y que el dominio del conocimiento y la destreza les exige a los novatos acercarse a la participación plena en las actividades socioculturales de una comunidad. Este concepto permite hablar de las relaciones entre veteranos y novatos y de las actividades, identidades, artefactos y comunidades de conocimiento y práctica (Lave & Wenger 1991, en Espíndola & Alfaro, s/d: 1).

De esta forma los/as niños/as participan en distintos espacios donde van conformando los contenidos de sus propias experiencias formativas, sobre esto Cerletti considera que “en el devenir de sus experiencias formativas, los niños construyen significados a partir de sentidos heterogéneos,

en interrelación con las diversas prácticas y representaciones de los adultos, en un juego complejo entre las expectativas y demandas que circulan en los contextos formativos” (Cerletti, 2010, p. 254).

Al analizar el rol que cumplen las escuelas en las experiencias formativas de niños y niñas es importante destacar que la población extranjera ha habitado las escuelas desde que se funda el sistema educativo en Argentina, aunque su composición fue cambiando en relación con la dinámica poblacional del país (Diez, 2020).

Las escuelas se legitiman como los principales espacios de formación. Allí circulan otras representaciones y concepciones de niñez y juventud sostenidas en una imagen de crianza y socialización no apartada de una red familiar amplia o de familia extensa, dentro de la que los niños y niñas circulan en distintos momentos de sus vidas (Diez, 2020). Por su parte, Rockwell (2018) considera que las escuelas son lugares de intersección de redes y procesos que rebasan los límites físicos e institucionales del espacio escolar. Concibe a las escuelas como lugares (permeables) a los procesos culturales y sociales del entorno.

En este caso, los/as niños/as se insertan en las escuelas, pero algunas veces son interpelados por un discurso nacionalista. Tal como explica Domenech (2013) la escuela desde sus inicios intentó llevar a cabo la homogeneización de los grupos extranjeros, por lo que la “experiencia de escolarización de migrantes e hijos/as de migrantes representa un hito fundamental en sus biografías, no solo en la formación intelectual, sino en la configuración de identidades étnicas, de género, clase” (Gavazzo, Beheran & Novaro, 2014, p. 191).

Cuando se pregunta a los/as niños/as sobre las razones por las que sus padres o abuelos vinieron a Salta no suelen tener una respuesta clara, solo se dice que es porque consiguieron trabajo, lo que permite asociarlo con el planteo de Diez (2020) sobre la población boliviana que migra buscando mejores condiciones de vida. Algo llamativo es que generalmente las familias no suelen hablar de cómo fueron sus vidas y trayectorias en Bolivia. Un niño respecto a su situación decía:

Ellos nunca quieren hablar del tema, supongo que tuvieron una mala vida allá (Registro 03/11/2021). Por su parte otro de los niños comentaba “mis padres vinieron a Salta porque consiguieron trabajo, pero de todo lo que pasó en Bolivia no dicen nada, solo sé que hay familia con quienes se contactan de vez en cuando” (Registro 03/11/2021).

Indagando en los/as niños/as existe una tendencia a desmarcarse o silenciar lo que tenga que ver con la referencia directa a Bolivia ya sea tanto porque no se identifican con ello, porque en la familia no se habla o por lo más frecuente que son las situaciones de discriminación y prejuicio que recaen sobre los bolivianos en el país (Diez & Novaro, 2011). Dentro de la escuela se han reconocido formas de discriminación sobre la bolivianidad, razón por la cual de acuerdo con Martínez (2011) por una cuestión de vergüenza los/as niños y niñas prefieren no hacer referencia a lo que saben de Bolivia silenciando así una parte de sus experiencias. De esta forma se aprecia que el tránsito por las escuelas no está libre de tensiones. Esta ausencia de transferencia de saberes y de la identificación boliviana de sus familias se traslada en el tema del lenguaje, los abuelos y padres hablan quechua, pero los/as niños/as no saben, desde la familia no les enseñan, porque consideran que es más importante que tengan otros conocimientos como los que les da la escuela, a pesar de que varios de ellos/as quieren al menos entender algo de esa lengua.

En muchos casos “se puede dar una desmarcación identitaria estratégica o silenciamiento de las voces que son procesos que se imprimen sobre los/as niños/as durante la escolaridad pero que tienen consecuencia a lo largo de la vida” (Gavazzo & Espul, 2020, p. 165). Dado que el ocultamiento o la negación del origen migratorio puede determinar las posibilidades de éxito o fracaso en las trayectorias educativas y laborales de las nuevas generaciones eso podría justificar en cierta medida el hecho de que los padres de los/as niños/as no hablen al respecto y traten de que sus hijos/as no sean vinculados con lo referido a Bolivia.

Retomando los planteos de Rockwell (2018) se observa que los/as niños/as pueden apropiarse de los tiempos, palabras y saberes de la escuela, dado que la escuela no es un lugar habitado permanentemente, más bien es un lugar de tránsito. “Esta apropiación se da cuando los/as niños y niñas toman para sí mismos lo que les interesa o conviene y lo mezclan con lo que ellos traen para sí y lo transforman para comprenderlo” (Rockwell, 2018, p. 247).

Como se desarrolló anteriormente, los/as niños/as no solo son educados en las escuelas sino también los espacios donde circulan cotidianamente, por lo que el análisis se centrará en las experiencias formativas en los otros espacios de circulación cotidiana, las casas y las fincas. En este punto Padawer observa que:

Los/as niños/as frecuentemente colaboran con sus familias en distintas actividades productivas, de esa forma conocen el ambiente social y natural que los rodea y estos aprendizajes se producen a través de la observación y la práctica cotidiana, mientras que las lecciones referidas a estos conocimientos tienden a no tomar esta familiaridad (Padawer 2010: 364).

Es por eso que “la participación en los espacios de práctica comunitarios y familiares se articula con estos procesos y tramas de sociabilidad, donde se configuran trayectorias de las que es posible advertir distintas disputas sobre el carácter formativo de las experiencias interculturales de vida” (Diez, 2020, p. 18).

En esta misma línea Aparicio & Crovetto (2015) plantean que los miembros de las familias organizan sus actividades domésticas como agropecuarias en función de la edad y del género. Por eso, desde pequeños niños/as colaboran en actividades reproductivas sin diferenciarlas de las destinadas a la producción, tanto para el autoconsumo como para los cultivos comerciales. Sobre esto Padawer (2010) hace una distinción conceptual entre la incorporación de niños/as a las actividades productivas del grupo doméstico y el trabajo infantil:

La primera es condición para la transmisión de un patrimonio de saberes y la construcción de sucesores en la actividad desarrollada por los adultos del grupo doméstico y se vincula con las expectativas de formación para la vida laboral de las unidades familiares; el segundo implica la venta de fuerza de trabajo y la consecuente extracción de un plusvalor por parte del adulto, con escasas o nulas situaciones de aprendizaje de un oficio o habilidades (Padawer 2010: 363).

En los/as niños/as se observa la relación que diariamente tienen con el trabajo que realizan sus familias, tanto porque en las casas se habló o porque fueron a ver y acompañar en las tareas. La gran mayoría de ellos/as plantea no querer tener relación con las tareas del campo en el futuro, que prefieren estudiar o hacer otras cosas. Esto se debe a que alguna vez vieron el trabajo, saben lo difícil que es y que a sus padres no les gusta, y que si pudieran harían otra cosa. Una niña comentaba lo siguiente:

Mi mamá trabaja cosechando tabaco, no le gusta, le gustaría trabajar de otra cosa, ser vendedora. A mí tampoco me gustaría trabajar en el campo, quisiera ser maestra o abogada (Registro 15/04/2021).

Por otro lado, se encuentra la visión de los padres, ellos dicen querer motivar a sus hijos/as siempre para que estudien y sean buenos estudiantes, para que de esa forma “puedan tener un futuro mejor”. Hay una marcada búsqueda de que sus hijos tengan buen desempeño y continúen en las mejores escuelas dentro de sus posibilidades. La madre de una niña decía que estaba en sus planes elegir una escuela de buena calidad:

A nadie le gustaría que sus hijos estén ahí trabajando, por eso yo apoyo a mi hija para que esté estudiando, quiero que le vaya bien, por eso quiero sacarla de aquí, llevarla a la secundaria en la ciudad, que no esté sufriendo acá el sol como todos (Registro, 02/07/2021).

Siguiendo a Gavazzo & Espul (2020) se hace referencia al esfuerzo y al sacrificio de los padres en el trabajo para que sus hijos/as puedan acceder a una buena educación (la que ellos no pudieron tener) como expectativas de movilidad social ascendente (Martinez, 2016). Por su parte Diez caracteriza a las escuelas como “depositarias de expectativas y demandas en tensión”. “Se espera que la escolaridad larga permita a los/as hijos/as acceder a saberes legitimados socialmente y en ese sentido, acceder a trayectorias que las generaciones anteriores no lograron transitar” (Diez, 2020, p. 13).

Sobre el trabajo agrícola pueden reconocerse los conocimientos que los/as niños/as tienen al respecto que reciben de sus familias y que se contraponen a los que la escuela les brinda. Sus padres o familiares les enseñan lo que saben hacer y por curiosidad o necesidad ellos aplican esos conocimientos “ayudando”¹. Desde la escuela los conocimientos que tienen los/as niños/as heredados de sus familias son dejados de lado para centrarse en lo que marca el contenido educativo. Los/as niños/as al ser consultados/as sobre donde aprendieron lo que saben respecto al trabajo responden que muchas veces sus padres les enseñan y en otras ocasiones participaron. A medida que se indaga en la participación surgen dos visiones: por un lado, la que implica una ayuda a sus padres en momentos de mayor trabajo (particularmente cuando solo trabaja la familia) que se realiza fuera de los horarios escolares, salvo excepciones donde se combina la participación en el trabajo mientras se escolarizan (Diez, 2019).

En el caso de quienes ayudan a sus padres no reciben una compensación económica, solo aportan a la economía familiar con el trabajo. Sobre esto un niño comentaba:

Mis padres me enseñaron, ayudo a cosechar, a llevar las bolsas, acarrear, cultivar, curar. Mi papá me enseña las cosas del campo porque si alguna vez no puedo estudiar tenga las herramientas para poder trabajar (Registro 03/11/2021).

Esta forma de concebir a la “persona educada” incluye un saber que funciona como una herramienta para la supervivencia. Tanto en los/as adultos/as como en los/as niños/as se evidencia una percepción de las posibilidades en los proyectos de futuro de esas jóvenes generaciones. El saber que se transmite es considerado significativo.

Aunque también debe reconocerse que muchas veces se naturaliza la incorporación de niños/as al trabajo bajo la idea de ayuda para tratar de eliminar la mirada condenatoria sobre el trabajo infantil (Nicolao & Tevez, 2020).

En otros casos se dan situaciones de trabajo, ya que se les paga a los/as niños/as por su fuerza de trabajo y no hay un aprendizaje o transmisión de conocimientos como se planteó anteriormente. Quienes trabajan y reciben una paga, pueden recibirla para ellos o también darles una parte a sus padres y madres. Una niña planteaba su caso:

Yo trabajé, salía de la escuela, iba a las 3 de la tarde, llevaba las bolsas para llenar (ají). A mi familia le parece bien que ayude a mi mamá. La plata que me dan a mí se la paso a mi mamá, solo me quedé con \$100 (Registro 14/05/2021).

Sobre el trabajo, muchas veces desde la escuela, los/as docentes y directivos hacen referencia a que es una actividad que se debe erradicar, que el lugar de los/as niños y niñas es la escuela y no en las fincas trabajando. Pero debe considerarse también que muchas veces estas posiciones no tienen en cuenta los múltiples sentidos que tienen esas prácticas productivo-comunitarias: “su vinculación a la reproducción del grupo, a la producción y transmisión de conocimientos en la práctica, a los procesos de afirmación identitaria, a la significación del trabajo como valor de la persona educada” (Diez, 2020, p. 15).

Una vez desarrollada la cuestión del trabajo productivo, conviene hacer referencia al trabajo reproductivo, de cuidado, que los/as niños/as realizan al interior de sus familias, porque como considera Cerletti “la vida cotidiana muestra que en el desarrollo del trabajo reproductivo se van articulando diversas estrategias que ponen en vinculación a distintos sujetos, según los márgenes

¹ El término “ayuda” es usado como categoría nativa que circula entre los/as entrevistados/as.

de posibilidad y preferencias (Cerletti, 2010, p. 242).

Debido a los trabajos realizados por los padres y madres de estos niños, muchas veces las tareas domésticas como cocinar y limpiar quedan en manos de los/as niños/as que desde muy pequeños aprenden esas actividades. Tanto niños como niñas comentaban que habían aprendido a cocinar para poder dejar la comida hecha para sus hermanos/as como para sus padres y madres cuando volvieran de trabajar, esas actividades están naturalizadas en ellos/as. Y a estas tareas muchas veces se le suma el cuidado de hermanos/as menores que, en ocasiones, se traduce en ausentismo, porque tal como plantean Nicolao & Tevez (2020) no hay sistemas de cuidado infantil y/o espacios recreativos de manera que se vuelve inevitable que los niños deban cuidar a sus hermanos pequeños o realizar tareas domésticas.

De esta manera se puede ver que “la educación y la escolarización infantil se llevan adelante junto con diversas formas de organización doméstica y de realización del trabajo reproductivo, dentro de un complejo entramado de relaciones” (Cerletti, 2010, p. 258).

CONSIDERACIONES FINALES

En este trabajo se analizaron las experiencias formativas de los/as niños/as hijos/as y nietos/as de migrantes bolivianos que asisten a una escuela rural en Cerrillos, provincia de Salta partiendo de tres ejes importantes: el contexto migratorio de las familias, el escolar y el rural, considerando tanto el trabajo de las familias como el realizado por los niños.

Para poder comprender estas experiencias formativas fue necesario utilizar el concepto de participación periférica legítima (Lave & Wenger, 1991) donde se puede observar que los/as niños y niñas participan en comunidades de práctica y aprenden conocimientos y destrezas, que pueden verse en los ámbitos en los que circulan, en las casas y en las fincas esto se da en la transmisión de conocimiento sobre las tareas productivas y también sobre las de cuidado, mientras que en la escuela niños y niñas reciben los saberes que socialmente son legitimados y validos conforme a su edad.

Los contenidos que integran las experiencias de los/as niños y niñas son puestos en tensión dependiendo del lugar en donde se encuentren, es decir que adaptan sus experiencias en relación con sus posiciones en los ámbitos sociales de circulación cotidiana.

Cuando se indaga en los/as niños y niñas sobre el origen y trayectorias de sus familias es muy notable la desmarcación sobre el origen familiar, muchas veces motivado por situaciones de discriminación y por la búsqueda de mejores oportunidades.

En la escuela se privilegian los saberes marcados por el contenido curricular dejando de lado todos los conocimientos que los/as niños/as aprendieron en sus casas por parte de sus familias, y en las casas se tiende a dar una gran importancia a la educación que reciben en la escuela, como el conocimiento válido y legítimo, que les permite en cierta medida un futuro ascenso social, ahí es donde las familias depositan todas sus expectativas.

Por otro lado, al ver que las expectativas de los padres y madres se centran en el estudio y no en el trabajo se problematizaron las diferentes visiones sobre la participación de los/as niños/as en el trabajo. Aquí se encuentran dos visiones contrapuestas: la de ayuda frente a la de trabajo infantil. En el caso de la escuela en cuestión, surgen las dos. Desde la escuela la transmisión de saberes por parte de las familias algunas veces es visto como positivo, al igual que el hecho de que los niños ayuden, siempre y cuando sea poco tiempo y fuera de horarios escolares, mientras que en el caso de los/as niños y niñas que trabajan se tiene una visión más condenatoria, de considerarlo como negativo porque los niños deberían estar en la escuela y no trabajando, pero muchas veces se entiende la situación de las familias y se trata de ayudarlos.

Algo bastante naturalizado que se da en los/as niños/as deriva de las tareas de cuidado, de trabajo doméstico, que muchas veces repercute sus desempeños escolares, en ausentismo y en poco acompañamiento de sus familias en la realización de tareas escolares.

Para poder llevar este análisis fue necesario partir de la consideración de los/as niños y niñas como sujetos con capacidad de agencia, de reflexión e interpretación sobre sus posiciones, que se

encuentran atravesadas por múltiples escenarios. Ellos/as tienen muchas cosas que decir sobre sus posiciones en tanto miembros de familias migrantes, como trabajadores/as y también con alumnos/as en las escuelas.

AGRADECIMIENTOS

Este artículo fue realizado en el marco de una beca EVC-CIN. Agradezco a la Dra. Soraya Ataide por dirigirme, por la lectura y sugerencias para llegar a esta versión final.

BIBLIOGRAFÍA

Aparicio, S. & Crovetto, M. (2015). Los jóvenes en el agro argentino: inicios tempranos en el mundo del trabajo. *Carta económica regional*, año 27, n° 115, pp. 90-113.

Arata, N., Escalante, J. & Padawer, A. (Eds.) (2018). *Vivir entre escuelas: relatos y presencias. Antología esencial*. Buenos Aires: CLACSO.

Ataide, S. (2020). Escuela y vida cotidiana. Un análisis sobre las representaciones que circulan en contextos escolares, rurales y migratorios de la provincia de Salta (Argentina). *Periplos, revista de investigación sobre migraciones*, 4, 200-223.

Benencia, R. (2000). Argentina: la problemática social de la migración limítrofe. *Revista Comercio exterior*, 251-257.

Cerletti, L. B. (2010). *Una etnografía sobre las relaciones entre familias y las escuelas en contextos de desigualdad social*. Tesis de doctorado, Universidad de Buenos Aires.

Colángelo, M. A. (2003). La mirada antropológica sobre la infancia. Reflexiones y perspectivas de abordaje, 1-8.

Courtis, C., Liguori, G. & Cerrutti, M. (2010). *Migración y salud en zonas fronterizas: el estado plurinacional de Bolivia y la Argentina*. Centro latinoamericano y caribeño de demografía.

Diez, M. L. (2020). Experiencias formativas y

migración latinoamericana: aportes de la etnografía a una perspectiva intercultural en educación. Perspectiva. *Revista do centro de ciencias da educação*, 4 (38), pp. 1-21.

Domenech, E. (2013). Escuela, pensamiento de estado e inmigración boliviana: entre la nacionalización y la búsqueda de reconocimiento de la alteridad. *Revista Argumentos* (15), Buenos Aires, pp. 116-149.

Gavazzo, N., Beheran, M. & Novaro, G. (2014). La escolaridad como hito en las biografías de los hijos de bolivianos en Buenos Aires. REHMU, Rev. Interdiscipl. Mob.Hum. Brasilia. Año XXII, 189-212.

Gavazzo, N. & Espul, N. (2020). La educación de las nuevas generaciones como herramientas de ascenso social para las familias migrantes del Gran Buenos Aires. *Periplos, revista de investigación sobre migraciones*. (4), 147-173.

Guber, R. (2001). La etnografía. Método, campo y reflexividad. Bogotá: Grupo Editorial Norma.

Lave, J. & Wenger, E. (1991). *Situated learning. Legitimate peripheral participation*. (Espindola, M & Alfaro C, Trad.) New York: Cambridge University Press.

Lindón, A. (2007). El constructivismo geográfico y las aproximaciones cualitativas. *Revista de geografía Norte Grande* (37), 5-21.

Martínez, L. (2011). Niños migrantes y procesos de identificación en el contexto escolar: “no se animan a contar”. Algunas aproximaciones al análisis de la vergüenza. *Red iberoamericana de investigación sobre cambio y eficacia escolar*, 1(6), 73-88.

Milstein, D. (2011). La investigación etnográfica, las infancias y los derechos de los niños y las niñas. Conferencia en el III congreso internacional y XI congreso nacional bajo el lema “Infancia y ciudadanía en el siglo XXI”. Universidad de Luján.

- Nicolao, J. & Tevez, E. (2020). ¿“Trabajo infantil” o “tradición cultural”? Complejizando las representaciones adultas sobre la inserción de niños/as y adolescentes de familias bolivianas en contextos laborales del interior de la provincia de Buenos Aires. *Periplos, revista de investigación sobre migraciones*, (4), 35-66.
- Novaro, G. (2015). Familias, asociaciones y escuelas: tensiones en las identificaciones nacionales de los niños migrantes. *Linhas críticas*, 44(21), 77-93.
- Novaro, G. & Padawer, A. (2013). Identificaciones étnico nacionales y procesos de legitimación del saber en grupos indígenas y migrantes en Argentina. *Seculo XXI Revista de Ciencias Sociales*, 1(3), 10-38.
- Padawer, A. (2010). Tiempo de estudiar, tiempo de trabajar: la conceptualización de la infancia y la participación de los niños en la vida productiva como experiencia formativa. *Horizontes antropológicos*, Porto Alegre, 34, 349-375.
- Rockwell, E. (1986). La relevancia de la etnografía para la transformación de la escuela. En *Memorias del Tercer Seminario Nacional de Investigaciones en Educación*.
- Sassone, S. M. (2020). La argentina inmigrante en tiempos del bicentenario. *Breves contribuciones del I.E.G.* N°31. Año 2020. ISSN 2250-4176. 73-95.